

башлики амазонок, змальованих на калафі з Великої Близниці.

Інші компоненти костюмних комплексів можна уявити, також аналізуючи образотворчі матеріали. Наплічний одяг – сорочка з округлим воротом, поділ якої виглядає з-під коротенької куртки. Навколо талії пов'язували пояс і португейний ремінь, на якому кріпили горит. Ще один елемент убрання амазонки – поясний одяг. Мабуть жінки-воїни носили штани, які могли доповнювати розпашною спідницею. Що стосується взуття, то воно було традиційним для скіфів – коротенькі чобітки або туфельки.

За знахідками в кургані 6 (п.2) поблизу с.Мар'ївка (Дніпропетровська обл.) реконструйовано убір у формі конусоподібної шапки. Вона, мабуть акцентувала суспільну функцію власниці (жінка-воїн), адже такий шкіряний убір мав практичне значення завдяки протиударним властивостям.

Археологічні матеріали є важливим джерелом для реконструкції парадних, репрезентативних костюмів амазонок. Комплекти знімних прикрас розкривають деякі аспекти громадського та індивідуального життя. Особливо цікаві такі комбінації ювелірних виробів, які позначали високий ранг власниці, можливо її роль жриці. Наприклад, знахідки у Великому кургані М.І.Веселовського поблизу с. Мала Лепетиха, Херсонська обл. Можливо, скіф'янка була служителькою культу богині, яку вшановували амазонки. Історики релігії відмічають, що войовничість притаманна богиням плодючості. Заступництво, захист людського роду, життєдайних сил природи – такі риси властиві Аргімпасі. Вона покровителька скіфів царських і, можливо, амазонок.

Костюми скіфських амазонок відбивають пошуки естетичного ідеалу, тобто, гармонійного поєднання раціонального і красивого. І в цьому виявилася душа скіф'янок – гарних, вільних, сміливих і розумних.

В.А. Гуцал (Кам'янець-Подільський)

Курган з підбосм із Бернашівки

У 80-90 роках минулого століття експедицією Кам'янець-Подільського університету в околицях с. Бернашівка на Вінничині досліджувався могильник, в складі якого були ґрунтові захоронення і кургани, значна частина яких відноситься до передскіфської епохи.

Некрополь знаходився на пологому схилі правого берега р.Жван, недалеко від її впадіння у р.Дністер.

Інтерес викликає курган №3, який був оточений кам'яним кільцем. Ширина останнього складала в середньому 1,5 м, діаметр- 26-28 м. Каміння

оточувало незначне, до 0,3 м, підвищення. Найкраще кільце збереглося з східної сторони, де кам'яна конструкція лежала суцільною смугою.

У центральній частині, і на глибині 0,25-0,30 м від сучасної поверхні, розчищено залишки кам'яного ящика, слідів захоронення в якому не виявлено. Але чорний колір ґрунту із вмістом деревного вугілля та попелу дають підстави вважати його зруйнованим похованням №35.

Кам'яний ящик «висів» над заповненням лінзоподібної ями із пласким дном. Яма майже округла в плані — діаметром біля 9 м і глибиною до 3 м.

Від західної стінки ями і до самого її центра в материковому дні добре простежувалась чорна вісімподібна пляма розмірами 4,8х2-2,5 м. Це, як виявилось, була ще одна яма, яка мала три уступи і загальну глибину — 3,5 м. Крім цього в її східній стінці виявився підбій.

В різних місцях великої ями в заповненні зустрічались уламки людських кісток, які належали, очевидно, молодій особі (вірогідно 16-17 років). Крім цього, тут знайдено залізний ніж, бронзова пряжка та уламки керамічного черпака жаботинського типу.

У східній частині насипу за межами кільця, знайдено залізний наконечник списа. Поряд із ним були розчищені залишки зотлілого кістяка невеликої тварини (зайця?). У північному секторі під камінням виявлений ще один, аналогічний попередньому, скелет тварини, а недалеко від нього відкрито поховання №36, до якого й віднесено і даний спис.

Поховання 36 являло собою трупоспалення в глиняній урні, за яку слугував невеликий тюльпаноподібний горщик. Під горщиком розчищено округлу в плані яму діаметром 0,85 м та глибиною 0,3 м від рівня давнього горизонту, заповнену землею і камінням.

За 1,1 м південніше попереднього поховання виявлене ще одне, № 37. Велика плита — 0,8х0,6 м завтовшки 0,2 м накривала дитячий скелет, що повністю ховався під нею. Поховання зроблено на рівні давнього горизонту на глибині 0,28 м від сучасного рівня.

Вказаний керамічний черпак разом із залізним списом та сама конструкція насипу дають підстави віднести курган до передскіфського часу. Незвичною в ньому є яма із підбоям. Могили такого типу на Середньому Дністрі поки що невідомо. Цілком вірогідно пов'язати її із пізнішим впускним сарматським похованням. Знайдена в насипу бронзова пряжка – єдина знахідка, яка дає підстави для такого висновку.

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної наукової конференції
на пошану І.С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

Тернопіль
Астон
2010

Актуальні проблеми археології. Тези Міжнародної наукової конференції на пошану І.С. Винокура; Упорядн.: Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська. — Тернопіль: Астон, 2010. — 136 с.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції на пошану відомого вченого І.С. Винокура «Актуальні проблеми археології». У публікаціях розглядаються актуальні питання археології України, Польщі від кам'яного віку і до пізнього середньовіччя, публікуються результати нових польових досліджень. Ряд матеріалів присвячено безпосередньо діяльності І. С. Винокура.

Збірка розрахована на археологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів історичних факультетів, учителів історії і всіх, кого цікавить давня історія України.

Редактори: Б.С. Строць, Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська
Комп'ютерна верстка Черкас В.С.
Обкладинка Петра Тирпака

© Л.Д. Строць, М.О. Ягодинська, упорядкування, 2010
© ТзОВ «Видавництво Астон», верстка 2010.

Підписано до друку 16.09. 2010 р. Формат 60x84 1/16.
Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.
Умовно-друк. арк.7,91. Облік.-видавн. арк. 10,61. Зам. № 82
ТзОВ «Видавництво Астон» м. Тернопіль вул. Гайова, 8 тел. (0352) 52-71-36
Свідоцтво ТР № 28 від 09.06.2005E-mail: Zbut@utel.net.ua,
Віддруковано в ТОВ «Гал-Друк» м. Тернопіль
м. Тернопіль вул. Бродівська, 44
тел. (0352) 52-05-63, 52-73-05

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ім. І. ОГІЄНКА

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ПОДІЛЬСЬКА АРХЕОЛОГІЯ»
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР
«ОХОРОННА АРХЕОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»
ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АРХЕОЛОГІЇ

ТЕЗИ

**Міжнародної
наукової конференції
на пошану
І. С. Винокура**

**(м. Кам'янець-Подільський
23-25 вересня 2010 року)**

